

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ И ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ: DELIVERY UNIT И
CITISTAT.**

Азиза Фархадовна Умарова

Соискатель Академии государственного управления

Аннотация

В контексте проводимой административной реформы встает вопрос о необходимости обеспечения эффективности правительства, в том числе путем коренного пересмотра межведомственного взаимодействия для достижения общеправительственных целей и задач. В статье анализируются вызовы в стратегическом управлении результатом, а также предлагается на основе международного опыта две ключевые модели, зарекомендовавших себя. В частности, британский опыт создания Delivery Unit на национальном уровне (Офис премьер-министра по управлению достижения результатов), а также модель модернизации на уровне городских мэрий в США Citistat для решения проблем городского развития.

Амалга оширилаётган маъмурий ислохот шароитида давлат бошқаруви самарадорлигини, шу жумладан, умумдавлат мақсад ва вазифаларига эришиш учун идоралараро ҳамкорликни тубдан кўриб чиқиш орқали таъминлаш зарурлиги масаласи пайдо бўлади. Мақолада натижаларни стратегик бошқаришнинг муаммолари таҳлил қилинади, шунингдек, халқаро тажрибага асосланиб, ўзини исботлаган иккита асосий модел таклиф этилади. Хусусан, Delivery Unit

яратишнинг Буюк Британия тажрибасини (Бош вазирнинг Натижаларни бошқариш бўйича идораси), шунингдек, шаҳарларни ривожлантиришдаги муаммоларини ҳал қилиш бўйича АҚШ нинг CitiStat шаҳарлар мэриялари даражасидаги модернизация модели.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ACHIEVING GOVERNMENT-WIDE OUTCOMES AT THE NATIONAL AND LOCAL LEVELS: DELIVERY UNIT AND CITISTAT.

Aziza Farhadovna Umarova

Researcher, Academy of Public Administration

azizaumarova92@gmail.com

The effectiveness of the government is crucial in the context of the current administrative reform. To accomplish government outcomes and objectives, intergovernmental cooperation can be drastically changed. The paper examines the difficulties in strategic performance management that require delivering results across government agencies and suggests two crucial models based on international experience. In particular, the British experience of establishing the Prime Minister's Office for Results Management at the national level and the US Citistat to address urban development issues.

Ключевые слова: Стратегическое управление; межведомственное взаимодействие; анализ данных; статистика; лидерство; государственные услуги; результаты; CitiStat; Delivery unit; индикаторы (KPI); административная реформа;

**МИЛЛИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ДАРАЖАДА ҲУКУМАТ МИҚЁСИДАГИ
МАҚСАДЛАРГА ЭРИШИШ УЧУН ИДОРЛАРАРО ЎЗАРО
ҲАМКОРЛИГИНИ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ: DELIVERY UNIT ВА**

CITISTAT.**Азиза Фархадовна Умарова****Давлат бош бошқаруви академиясида тадқиқотчи**

Калит сўзлар: Стратегик бошқарув; идоралараро ҳамкорлик; маълумотлар таҳлили; статистика; етакчилик; давлат хизматлари; натижалар; CitiStat; Delivery unit; KPI; маъмурий ислохот;

Key words: Strategic planning; inter-agency cooperation; data analysis; statistics; public services; results; CitiStat; Delivery unit; KPI; administrative reform;

1. Введение

Вопросы госуправления и внедрения культуры, заточенной на результат, берут свое начало из New Public Management. NPM - в переводе и означает - новое общественное управление. Идея NPM возникла в конце 80-х годов и в прошедшие 15-20 лет происходило ее становление в разных странах [1]. При этом в понятийный аппарат научных изысканий проникает проектное управление [2].

Статья посвящена конкретным механизмам достижения целей на правительственном уровне, на основе международного опыта.

Это обретает особую актуальность в свете того, что в декабре 2022 года Шавкат Мирзиёев анонсировал административную реформу, выступая с ежегодным посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана. В частности, в своей речи он подчеркнул, что «в настоящее время в государственном аппарате много дублирования, штат раздут, высока централизованность. В результате сегодня на поиск решений сложных проблем расходуется слишком много времени, сил и ресурсов»[3].

Следом был опубликован Указ Президента Республики Узбекистан об административной реформе в Узбекистане, в котором говорится о преобразованиях в правительстве[4]. В документе говорится, что он направлен на «решение актуальных вопросов на пути последовательного продолжения административных реформ, повышение эффективности системы государственного управления и государственной власти на местах в условиях Нового Узбекистана путём ориентации их деятельности на результативность обеспечения благополучия населения и создание “мобильного управленческого аппарата”. В контексте проводимой административной реформы остро встает вопрос о необходимости обеспечения эффективности правительства, в том числе путем коренного пересмотра межведомственного взаимодействия для достижения общеправительственных целей и задач.

Разработка нормативно-правовых актов рискует остаться нереализованной, без эффективной административной структуры для выполнения правительственных поручений. Особенно остро это встает в отношении задач, которые попадают в компетенцию сразу нескольких государственных структур[5].

Встает вопрос о необходимости принятия продуманных решений на основе точных данных, а далее, обеспечения эффективного взаимодействия между органами власти в достижении общих результатов.

В статье представлены две модели – **Delivery Unit** и **CitiStat**, обе работают по принципу «сверху вниз», при постоянной поддержке и участии высшего руководства. Обе способствуют межведомственному сотрудничеству и координации и делают упор на непрерывный сбор и анализ статистических данных в режиме реального времени. Такой подход позволяет правительству немедленно выявлять проблемы и предпринимать корректирующие действия до того, как они разрастутся и станут неуправляемыми.

Необходимо отметить, что новые информационные технологии обеспечивают фундамент для обеих моделей. В современном мире гораздо легче собирать, обрабатывать, передавать и распространять данные.

Тематика, озвучиваемая в данной статье, остается пока мало изученной в Узбекистане. Что указывает на актуальность данной статьи и своевременность. Государственные и местные органы власти, планирующие внедрить подход любой из представленных моделей, в первую очередь должны понять ключевые элементы, которые сделали его успешным.

В следующей главе описаны механизмы работы моделей.

2. Модели межведомственного взаимодействия для достижения общеправительственных целей

Модели **Delivery Unit** и **CitiStat** увязывают данные с процессом принятия решений правительством двумя основными способами. Во-первых, они создает процесс, который гарантирует, что высшие должностные лица и

управленцы среднего звена регулярно консультируются и применяют данные для принятия политических и управленческих решений. Однако правительственные чиновники, скорее всего, столкнутся с пробелами в данных, которые препятствуют оценке, особенно на начальном этапе реализации. Эти пробелы в данных необходимо выявлять и систематически устранять; в противном случае проблемы и недостаточная производительность могут быть упущены и сохранены. Заполнение пробелов в наличии либо сборе данных может потребовать дополнительных расходов, но это следует рассматривать как инвестиции, которые окупятся в долгосрочной перспективе.

2.1. Модель Delivery Unit

Данная модель основывалась на работе с цифрами, анализе данных. С помощью новой системы в структуре государственного управления правительство получает возможность контролировать выполнение важнейших государственных поручений благодаря системной работе группы, состоящей из нескольких десятков экспертов и независимых консультантов.

Данная модель зародилась в Великобритании, где премьер-министры озвучивают манифесты своих партий. В 2001 году разочарованный отсутствием прогресса в выполнении обязательств по манифесту лейбористов в течение первого срока его пребывания в должности, а также отсутствием механизма для отслеживания прогресса департаментов в достижении основных приоритетов Тони Блэр предложил Майклу Барберу возглавить новое подразделение в Кабинете Министров — Delivery Unit.

Так, модель Delivery Unit впервые появилась в Великобритании, в офисе премьер-министра Тони Блэра в 2001 году. Данная модель основывалась на работе с цифрами, анализе данных.

Позднее данный подход-Delivery unit- был использован в Малайзии (появился Офис управления достижением результатов и управления производительностью — Performance Management Delivery Unit — PEMANDU), Индонезии (Офис президента по управлению достижением результата и мониторингу и надзору — President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight — UKP4), в Чили, также при президенте — Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento, череда инноваций захватила Танзанию, ЮАР, Сьерра-Леоне. В 2016–2017 гг. подобные структуры были у правительств Ганы, Коста-Рики, Нового Южного Уэльса (Австралия), Пакистана, Перу, Саудовской Аравии и Сербии. В Уганде с 2016 года функционирует The Prime Ministers Delivery Unit (PMDU). В Кении он занимается разработкой и исполнением контрактов между агентствами и руководством исполнительной власти.

В Узбекистане важно учитывать опыт различных стран. В частности, Всемирный Банк отмечает особенности опыта Малайзии - PEMANDU, где с самого начала определили, что руководитель Delivery Unit должен иметь обширный опыт управления проектами и управления эффективностью, и в идеале должен быть экспертом в области реформ и трансформации, учитывая состояние государственного сектора в стране[7]. Это отличалось от Великобритании, где глава Delivery Unit обычно имел опыт (например, Майкл Барбер был академическим работником) в использовании данных/статистики для повышения производительности.

В пилотировании Delivery Unit важна регулярность отчетности. Так, министры должны ежемесячно отчитываться перед Президентом по достижению KPI в присутствии руководства Delivery Unit.

Delivery Unit не будет работать, если не будет помогать ведомствам в их трансформации, а также если не определит ответственность каждого ведомств в реализации общих задач.

2.2. Модель CitiStat

CitiStat — это система управления на основе данных, предназначенная для мониторинга и повышения эффективности работы городских служб в режиме реального времени. Проще говоря, подход CitiStat обеспечивает эффективное управление городами. Руководители каждой городской службы собираются в мэрии раз в две недели для обсуждения достигнутых данных и результативности согласно CitiStat и ответить на вопросы от высокопоставленные чиновников, включая мэра.

Система CitiStat зародилась на основе полицейской системе CompStat, принятой Департаментом полиции Нью-Йорка в 1990-х годах. Эта система, действующая до сих пор, отслеживает и сопоставляет данные практически по всем категориям преступлений — от убийств до краж и незаконного оборота наркотиков. Обращая внимание на цифры и тщательно отслеживая производительность, отдел может выявлять проблемные области, выявлять тенденции и более эффективно распределять свои ограниченные ресурсы. Полиция разворачивается на основе новейших моделей преступной деятельности с целью предвидеть и предотвращать преступления. С 1993 по 1998 год количество убийств в городе резко упало на 67 процентов, а количество зарегистрированных ограблений сократилось на 54 процента, что значительно превышает средние показатели по стране[8]. С тех пор эта система была воспроизведена в десятках городов, например, Бельцы, Сиракузы, Сан-Франциско, Провиденс, Детройт, Майами и Чаттануга и тд. После многих лет бюджетного дефицита — только благодаря тщательному отслеживанию расходов, позволявшему городским властям немедленно выявлять и устранять расточительные методы, городским властям удалось выйти из кризиса.

Возможность собирать и анализировать большие объемы данных позволила правительству добиться большей точности. Крайне важно, что подход

CitiStat создает регулярный процесс, который требует постоянной проверки, гарантируя, что данные связаны с повседневным принятием решений. Процесс CitiStat, в рамках которого анализ данных проводится каждые две недели, гарантирует, что такая информация будет доведена до ключевых лиц, принимающих решения, и что корректирующие действия будут приняты незамедлительно.

Успех также зависит от создания потенциала для управления данными внутри госструктур. Должен быть специально обученный персонал, который наблюдает за внедрением и обеспечивает независимый анализ данных, собранных госорганами. В то же время государственные служащие должны пройти подготовку касательно технологии и навыков по анализу статистических данных, чтобы соответствовать новым требованиям сбора и анализа данных.

Рис.1 Процессы CitiStat

Кроме того, подход CitiStat требует надежной **информационной**

инфраструктуры.

Важно, данные упаковываются таким образом, чтобы упростить оценку проблем и производительности. Диаграммы и графики, показывающие тенденции, представляются на каждом собрании CitiStat, а также карты, показывающие географическое распределение. Такие презентации, которые регулярно пересматриваются, дают лицам, принимающим решения, возможность понять имеющиеся проблемы и принять быстрые и решительные меры. Заполнение пробелов в данных Подход CitiStat направлен на количественную оценку как можно большего числа аспектов деятельности правительства.

Пробел в наличии данных должен быть заполнен, чтобы обеспечить четкое представление об эффективном достижении результатов, в то время как сбор данных и управление ими должны быть стандартизированы для облегчения анализа. Надежные данные и анализ, конечно же, позволяют проводить более эффективную политику. Но публичное распространение этой информации через интернет может также повысить прозрачность и подотчетность правительства, создавая дополнительные стимулы для повышения эффективности.

Для обслуживания модели Citistat в Вашингтоне потребовалось девять сотрудников[9]. Во-первых, должны быть надзор и координация для обеспечения того, чтобы сбор данных был полным и последовательным от отдела к отделу. Во-вторых, должен быть независимый анализ, чтобы убедиться, что проблемы доведены до сведения высшего руководства. И, в-третьих, должны быть

установлены ожидания, побуждающие отделы работать лучше. Прежде всего, успех зависит от приверженности и участия высшего политического руководства.

3. Механизм внедрения моделей в Узбекистане

Реализация любых важных задач упирается нередко в низкую исполнительскую дисциплину. Конечным результатом применения вышеуказанных моделей является более эффективное и действенное принятие решений. Бюджет становится более управляемым по мере выявления и сокращения потерь. Ресурсы концентрируются и направляются туда, где они нужнее всего. Корректировки быстро вносятся в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. А оперативность улучшается по мере того, как агентства и департаменты стремятся улучшить свои показатели.

Говоря о потенциальных приоритетах для пилотирования вышеуказанных моделей, можно обратиться к пяти основным задачам, выделенных Президентом в рамках стратегии развития до 2026 года[6]¹:

- в сфере образования создание максимально благоприятных условий для получения современных знаний и навыков. Переработка школьных программ, методик обучения, содержания учебников;
- невмешательство в работу судей;
- развитие бизнеса для создания дополнительных рабочих мест, сокращения бедности, повышения доходов населения. Для этого будут сняты барьеры для частной собственности и предпринимательства. Участие государства в экономике резко сократится;
- расширение доступа населения к более качественным и квалифицированным медицинским услугам;

- обеспечение населения чистой питьевой водой будет находиться в центре внимания.

Любые из этих пяти целей можно было бы мониторить через Delivery Unit или CitiStat. Исходя из мандата организаций подобные инновационные модели можно пилотировать на базе Агентства стратегических реформ при Президенте.

В целях повышения эффективности работы и решения наиболее важных приоритетов и внедрения современных методов государственного управления можно определить основными задачами:

разработку и мониторинг планов реализации по приоритетным направлениям в сотрудничестве с министерствами и ведомствами;

отслеживание ключевых показателей эффективности приоритетных направлений;

регулярное информационно-аналитическое обеспечение Администрации Президента Республики Узбекистан по вопросам решения проблем, сдерживающих эффективную реализацию реформ в приоритетных направлениях;

изменение привычных бюрократических форматов взаимодействия между министерствами и ведомствами, обеспечивая оперативное решение вопросов и своевременную и полную отчетность;

поддержание доверия общественности к правительству с акцентом на модернизацию социальных сфер развития страны;

обеспечение общественного вовлечения, экспертизу, а также мониторинг и оценку реализации выбранных индикаторов;

сбор, управление, анализ и визуализацию статистических и других данных, совершенствование сотрудничества и коммуникации между заинтересованными сторонами для обеспечения возможности принятия

решений на основе данных.

Возможно, будет необходимо внедрить недорогое компьютерное программное обеспечение для отслеживания множества показателей деятельности правительства. Лица, принимающие решения, смогут лучше отслеживать тенденции с течением времени, строить графики и изучать причинно-следственные связи.

4. Выводы

Узбекистан может перенимать наработанный международный опыт в реализации инновационных механизмов достижения результатов. Вышеуказанные модели-Delivery unit и CitiStat- являются апробированными и весьма полезны для нашей страны.

При этом, государственным служащим может не хватать необходимых навыков для применения данных к политическим и управленческим решениям, особенно во время первоначальной реализации. Поэтому обучение имеет решающее значение для наращивания этого потенциала.

Необходимо отметить важность приверженности политического руководства качественным и проверенным статданным, тогда они начнут проникать в процесс принятия решений и направлять действия госорганов на всех уровнях. Политическое руководство должно постоянно анализировать и применять данные для выявления областей, нуждающихся в улучшении, проведения институциональных изменений и достижения целей в области деятельности правительства.

Литература:

[1] Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана.20.12.2022., <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

[2] Указ Президента о мерах по реализации административных реформ УП-269 от 21.12.2022 <https://lex.uz/ru/docs/6324798>

[3] Bardach E. Comment: The problem of Best Practice Research // Journal of Policy Analysis and Management , 13 – Vol. 2- P. 260-268

[4] Pallott J. Beyond NPM: Developing Strategic Capacity// Financial Accountability and Management – 1999- Vol. 15 (3-4).- P. 419-426.

[5] Scott, R. Service, Citizenship, and the Public Interest: New Public Service and Our Public Service Reforms”//SSC Discussion Paper -1999. See also Kettl, D F The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance- Brookings Institution Press - 2006.

[6] Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 31-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан, 31.09.2022
<https://president.uz/ru/lists/view/5483>

[7] Отчет Всемирного Банка о деятельности PEMANDU [Paradigm Shift in Public Service Delivery: The Malaysian PEMANDU Driving Performance from the Center | Malaysia’s Experience with PEMANDU Doing, Learning, Being: Some Lessons Learned from Malaysia’s National Transformation Program](#)

[8] Paul E. O’Connell, The PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Government, Using Performance Data for Accountability: The New York City Police Department’s CompStat Model of Police Management - 2001 http://www.businessofgovernment.org/pdfs/Oconnell_Report.pdf.

[9] CompStat сыграл свою роль, учитывая, что город добился более резкого сокращения преступности, чем другие города. О тенденциях в области контроля преступности см Bureau of Justice Statistics, Key Crime & Justice Facts at a Glance, <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance.htm>.
